

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Qobilova Madina Ali qizi

KO'RISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR UCHUN IXTISOSLASHTIRILGAN MAXSUS TA'LIM MUASSASALARIDA OLIB BORILADIGAN TARBIVAVIY ISHLAR MAZMUNINING

DOLZARBLIGI :MUAMMO VA YECHIMLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL